

вегетац. периода в условиях Сев. Казахстана / А. Р. Рязанов, Н. А. Поползухина // Коняевские чтения – 2025: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27–28 нояб. 2025 г.). – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Урал. ГАУ, 2025.

7. Филиппова А. С. Влияние ростовых стимуляторов на ризогенез зелёных черенков жимолости синей в условиях лесостепной зоны Алт. края / А. С. Филиппова, С. В. Жаркова, Г. А. Прищепина // Вестн. Алт. гос. аграр. ун-та. – 2022. – № 5 (211).

8. Сучкова С. А. Совершенствование технологии размножения жимолости одревесневшими черенками / С. А. Сучкова, Т. З. Абзалтденов // Вестн. КрасГАУ. – 2021. – № 11 (176). – С. 71–77.

9. Исаенко С. В. Жимолость – ценная и перспективная культура для условий Сибири / С. В. Исаенко, Н. А. Бондаренко, В. Н. Кумпан и др. // Разнообразие и устойчивое развитие агробиоценозов Омского Прииртышья: материалы Всерос. (нац.) конф. (Омск, 24 марта 2022 г.). – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2022. – С. 352.

10. Исаенко С. В. Особенности укоренения зелёных черенков жимолости на различных субстратах в условиях искусств. тумана / С. В. Исаенко, Н. А. Бондаренко, А. Ф. Степанов и др. // Вестн. Омского гос. аграр. ун-та. – 2019. – № 4 (36).

УДК:634.74:581.543(574.2)

DOI 10.5281/zenodo.20511650

**ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ
СЪЕДОБНОЙ (*LONICERA EDULIS* L.)
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕГЕТАЦИОННОГО
ПЕРИОДА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
EVALUATION OF THE ADAPTABILITY OF EDIBLE
HONEYSUCKLE (*LONICERA EDULIS* L.) VARIETIES BY
THE DURATION OF THE GROWING SEASON IN NORTHERN
KAZAKHSTAN**

^{1,2}*А.Р. Рязанов, ²Н.А. Поползухина, ²С.В. Исаенко*

^{1,2}*A.R. Ryazarov, ²N.A. Popolzukhina, ²S.V. Isaenko*

¹*ОО «Ботанический сад «Табигат балалары», г.Петропавловск*

²*ФГБОУ ВО Омский ГАУ имени П. А. Столыпина, г.Омск*

¹*ОО “Botanical Garden “Tabigat balalary”, Petropavlovsk*

²*FSBEI HE Omsk State Agricultural University named after P. A. Stolypin, Omsk*

E-mail: na.popolzukhina@omgau.org, sv.isaenko@omgau.org

E-mail: ar.ryazarov19z33@omgau.org

Аннотация. Целью исследования явилось изучение продолжительности вегетационного и межфазных периодов сортов жимолости съедобной (Ка-

смала, Юмис, Бакчарский великан, Сильгинка, Чулымская, Голубое веретено) в условиях Северного Казахстана. Установлено, что при благоприятных температурных условиях весны и начала лета длительность вегетационного периода варьировала в пределах 168–174 суток. Раннеспелые сорта Чулымская и Бакчарский великан отличались более ранним началом цветения и продолжительным плодоношением, тогда как Голубое веретено и Сильгинка характеризовались более поздним цветением и сокращённым периодом плодоношения. Сорта Касмала и Юмис занимали промежуточное положение. Все исследуемые сорта завершали онтогенез до наступления осенних похолоданий, что свидетельствует об их высокой адаптивности и перспективности для выращивания в условиях Северного Казахстана.

Abstract. The study aimed to evaluate the duration of the growing season and phenological stages of edible honeysuckle cultivars (*Kasmala*, *Yumis*, *Bakcharsky Velikan*, *Silginka*, *Chulymskaya*, and *Goluboe Vereteno*) in Northern Kazakhstan. Under favorable temperature conditions of spring and early summer, the growing season duration ranged from 168 to 174 days. Early-maturing cultivars (*Chulymskaya* and *Bakcharsky Velikan*) were characterized by earlier flowering and extended fruiting periods, whereas *Goluboe Vereteno* and *Silginka* exhibited later flowering and shorter fruiting durations. *Kasmala* and *Yumis* occupied an intermediate position. All studied cultivars completed their ontogenesis before the onset of autumn frosts, which confirms their high adaptability and potential for commercial cultivation in Northern Kazakhstan.

Ключевые слова: жимолость съедобная, сорт, вегетационный период.

Keywords: edible honeysuckle, cultivar, growing season.

ВВЕДЕНИЕ

Жимолость съедобная (*Lonicera caerulea* L.) является перспективной плодовой культурой для северных регионов, в том числе Северного Казахстана. Это обусловлено её ранним созреванием, высокой зимостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и высоким содержанием биологически активных веществ [1-3, 5, 9]. Указанные свойства имеют особое значение при коротком вегетационном периоде и риске возвратных весенних заморозков.

Изучение биологических характеристик различных сортов позволяет выделить наиболее приспособленные формы, уточнить сроки проведения агротехнических мероприятий и оценить способность растений завершать онтогенез до наступления осенних похолоданий, а также определить сорта, перспективные для промышленного возделывания [3, 5, 7].

Целью данного исследования являлась оценка сортов жимолости съедобной по продолжительности вегетационного периода в условиях Северного Казахстана.

Объектом исследования служили сорта жимолости съедобной: «Камсала», «Юмис», «Бакчарский великан», «Сильгинка», «Чулымская»; в качестве стандарта использован сорт «Голубое веретено». Насаждения были заложены в 2025 году на коллекционном участке Ботанического сада г. Петропавловска (Северный Казахстан, 54°52' с. ш., 69°09' в. д.) по схеме посадки 3×1 м. Опыт проводился в трёхкратной повторности, по 7 растений в каждом варианте. Почвенные условия участка представлены чернозёмом обыкновенным среднесуглинистым с содержанием гумуса 3,4 %.

Фенологические наблюдения осуществлялись в течение всего вегетационного периода в соответствии с методикой Государственной программы сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4]. Учитывались основные фазы развития растений: начало вегетации (распускание почек), начало и окончание цветения, начало и массовое плодоношение, а также завершение вегетации (листопад). Продолжительность вегетационного периода определяли как промежуток времени от распускания почек до полного опадения листьев.

Агроклиматические условия вегетационного периода 2025 года в Северном Казахстане характеризовались рядом особенностей. В весенние месяцы (март–май) наблюдалось повышение температурного фона на 1–2 °С выше средних многолетних значений [8]. Летний период отличался умеренно тёплой погодой, тогда как осенью (сентябрь–ноябрь) температурный режим был близок к норме. Осадки в течение вегетации распределялись неравномерно.

Результаты исследований по изучению продолжительности вегетационного и межфазных периодов у сортов жимолости съедобной представлены в табл. 1

Таблица 1. Длительность вегетационного и межфазных периодов у сортов жимолости съедобной в условиях Северного Казахстана, 2025 г.

Сорта	Длительность периодов, в сутках			
	начало вегетации - начало цветения	начало - конец цветения	начало цветения - начало созревания	начало вегетации - окончание вегетации
Голубое веретено (стандарт)	19	12	29	174
Сильгинка	19	14	28	174

Сорта	Длительность периодов, в сутках			
	начало вегетации - начало цветения	начало - конец цветения	начало цветения - начало созревания	начало ве- гетации - окончание вегетации
Юмис	15	13	30	172
Касмала	10	15	31	170
Чулымская	10	15	31	168
Бакчарский великан	10	15	30	166
В среднем по сортам	13,8	14,0	29,8	170,7

Проведённые исследования показали, что в условиях 2025 года средняя продолжительность вегетационного периода по изученным сортам составила 170,7 суток. У сорта-стандарта «Голубое веретено» данный показатель достигал 174 суток. Близкие значения отмечены у сортов «Сильгинка» (174 суток), «Юмис» (172 суток) и «Касмала» (170 суток). Наименьшая продолжительность вегетации зафиксирована у сортов «Бакчарский великан» (166 суток) и «Чулымская» (168 суток).

В условиях аномально тёплой весны (март–май) наиболее коротким оказался межфазный период от начала вегетации до цветения, который в среднем составил 13,8 суток, а у скороспелых сортов сокращался до 10 суток [6]. Продолжительность цветения варьировала в зависимости от сорта и в среднем составила 14,0 суток: у скороспелых форм она достигала 15 суток, тогда как у сортов «Голубое веретено», «Сильгинка» и «Юмис» — от 12 до 14 суток.

Период от начала цветения до созревания плодов составлял 28–31 сутки (в среднем 29,8 суток). Наибольшая его продолжительность (31 сутки) отмечена у сортов «Касмала» и «Чулымская», тогда как у позднеспелых сортов она была несколько короче — 28–29 суток.

Таким образом, в благоприятных температурных условиях весны и начала лета продолжительность вегетационного периода сортов жимолости съедобной варьировала от 168 до 174 суток. Раннеспелые сорта («Чулымская» и «Бакчарский великан») отличались более ранним цветением и длительным плодоношением, тогда как позднеспелые («Голубое веретено» и «Сильгинка») вступали в фазу цветения позже и имели более короткий период плодоношения. Сорта «Касмала» и «Юмис» занимали промежуточное положение. Использование сортов с различными сроками вегетации позволяет продлить период получения урожая [3, 7]. Все изученные сорта завершали онтогенез до на-

ступления осенних похолоданий, что свидетельствует об их хорошей адаптации к условиям Северного Казахстана и перспективности для промышленного выращивания [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Софронов А. П., Фирсова С. В., Головунин В. П. Жимолость синяя (*Lonicera caeruleae* L.): технология и селекция : монография. – Киров : ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 2021. – 64 с. – URL: <http://fanc-sv.ru/uploads/docs/2021/Жимолость%20синяя-2021.pdf> (дата обращения: 07.04.2026).
2. Рязанов А. Р., Поползухина Н. А., Исаенко С. В. Эколого-биологические особенности жимолости съедобной, её распространение, история интродукции и селекции // Экологические чтения – 2025 : материалы XVI Национальной научно-практической конференции с международным участием. – Омск : ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П. А. Столыпина, 2025. – С. 120–125.
3. Тарасова Е. Н., Бакчаров И. И. Жимолость: сорта и агротехника. – Томск : ТГУ, 2005. – 128 с.
4. Государственная методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орёл : ВНИИСПК, 1999. – 160 с.
5. Пономарёв Н. И. Перспективы интродукции жимолости в Казахстане // Вестник АПК Казахстана. – 2016. – № 3. – С. 42–47.
6. Иванова Т. В., Боровская О. Г. Фенологические наблюдения за сортами жимолости // Агрэкология. – 2018. – № 2. – С. 27–31.
7. Корчагин В. Н. Биологические особенности жимолости в условиях континентального климата // Вестник биологии. – 2020. – № 4. – С. 15–20.
8. Дьякова Л. А. Влияние климатических условий на фенологию ягодных культур. – Омск, 2015. – 96 с.
9. Прохорова Н. А., Кумпан В. Н., Клинг А. П., Чупина М. П., Исаенко С. В., Бондаренко Н. А. Ботаническое описание и систематика жимолости // Разнообразие и устойчивое развитие агробиоценозов Омского Прииртышья : материалы Всероссийской (национальной) конференции, 24 марта 2022 г. – Омск : ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2022. – С. 352.